

ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ:

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಿ.ಕೆ.¹ & ರತ್ನಾಕರ ಮಲ್ಲಮೂಲೆ²

¹ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಸರಗೋಡು.

²ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಸರಗೋಡು.

Received: 11-07-2024 ; Accepted: 05-09-2024 ; Published: 02-10-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18469157>

ABSTRACT:

ಪಂಪನ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ' ಕಾವ್ಯದ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅವರ 'ಅಗತ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ' ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಹಸಿವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಯೋನ್ ಫೆಸ್ಟಿಂಗರ್ ಅವರ 'ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಸಂಗತತೆ'ಯ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಎದುರಿಸುವ ನೈತಿಕ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

KEYWORDS:

ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಅಗತ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಭಿನ್ನ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದವು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾತ್ರದ ಪಾತ್ರಪೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವೊಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲಿಂದ ತೊಡಗಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪೀಕರಣದ ಕುರುಹುಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಕವಿಯ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ' ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಕರ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಪಾತ್ರಪೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆದಿಕವಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಪಂಪನು ಕ್ರಿ.ಶ. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ. ಈತನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತ ರಾಜನಾದ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಪಂಪನ ಕೃತಿಯಾದ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ' (ಪಂಪಭಾರತ) ಚಂಪೂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಪನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ಅರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ಕಥಾನಾಯಕನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ 'ಆದಿಪುರಾಣ'ವನ್ನು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯ 'ಆಗಮ ಕಾವ್ಯ'ವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಪಂಪನು, ಈ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರಸನ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ 'ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ'ವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕ

ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ತರಗತಿಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆ'ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವಾದ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ, ಆತ/ಆಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತು ಶಿಕ್ಷಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರಪೋಷಣೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು (Insight) ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ 'ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವು' (Cause and Effect) ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ ಕಾವ್ಯದ ಕರ್ಣ

ಕವಿ ಪಂಪನು ತನ್ನ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ' ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಕೌರವ ಪಕ್ಷಿಯನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಕಾರಣವಾದ ಜೀವನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಕರ್ಣನು ಕುಲದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಪಂಪನು ಹೊಸ ಬಗೆಯಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಜೀವನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಆತನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಆತನನ್ನು ಆತ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಫಲವು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಪನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಕರ್ಣನ ಜೀವನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪೀಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಆತ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸಮಾಜ

ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅವರ 'ಅಗತ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ' ಸಿದ್ಧಾಂತ - ಕರ್ಣ

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅವರು 'ಅಗತ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ' ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇವರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು 1943ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಒಂದು ಏಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ಲೋ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಏಣಿಯ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಂತಹ ಹಸಿವಿನ (ತಾರೀರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು) ಅಗತ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಇರಲು ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಡನಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಮೇಲೆ, ತನಗೊಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೀಳರಿಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಲೋರ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯದಂತಹ ತಾರೀರಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ಣನು ಕುಂತಿಯಿಂದ ತೃಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗಂಗೆಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅವನ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಸಂಚಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಧಿರಥ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಅಗತ್ಯಗಳು ದೊರೆತವು. ಆದರೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯ' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಹೌದು. ಕರ್ಣನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ತಾನು ಯಾರ ಮಗ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಅವನನ್ನು 'ಸೂತಪುತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಅಭದ್ರತೆಯು ಅವನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಲೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ, 'ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ದ್ರೋಣರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ:

“ಏವದ ಮುಳಿಸಿನ ಕಾರಣ
ಮಾವುದೊ ನೀಂ ನಿನ್ನ ತಾಯ ತಂದೆಯ ದೆಸೆಯಂ
ಭಾವಿಸದೆ ಕರ್ಣ ನುಡಿವಂ
ತಾವುದು ಸಮಕಟ್ಟು ನಿನಗಮರಿಕೇಸರಿಗಂ”

'ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೇನು? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನಗೂ ಅರಿಕೇಸರಿಗೂ ಯಾವ ಸಮಾನತೆಯಿದೆ?' - ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾದ ಕರ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 'ಗುರು' ದ್ರೋಣನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಾನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರಕದ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

“ಎಂಬುದುಮಾ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಮಾತುಗುಡಲರಿಯದೆ ಪಂದೆಯಂ ಪಾವಡದರ್ಥಂ ಮೈನೆ ಬೆವರುತ್ತುಮಿದರ್ ಕರ್ಣಂ” - ದ್ರೋಣರು ಕುಲದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೆಡ್ಡನೊಬ್ಬನ ಮುಂದೆ ಹಾವು ಬಂದಾಗ ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಯದೆ ಆತನು ನಿಂತುಬಿಡುವಂತೆ, ದ್ರೋಣರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಬೆವರುತ್ತಾ ನಿಂತ ಚಿತ್ರಣ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಎದುರಿಸುವ ಅವಮಾನ, ತಿರಸ್ಕಾರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ತೋರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಗತ್ಯವು ಅವನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಸಾಕುತಂದೆ-ತಾಯಿಯರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದ’ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಮಾಸ್ತೋರ ಮೂರನೇ ಹಂತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಅಗತ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಸೋದರರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ, ಕರ್ಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನ ‘ಸೂತ’ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಅವನನ್ನು ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ನೀಡಿದ ಸ್ನೇಹವು ಕರ್ಣನ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ದ್ರೋಣನು ಎತ್ತಿದ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆವರುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

“ಕರ್ಣನನಿಗಳೆ ಕುಲಜನಂ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಪನೆಂದು ಕೈಯ್ಯಂ ಪಿಡಿದೊಡಗೂಡಿ ಪೋಗಿಕನಕಪೀರದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕನಕಕಳಶದಲ ತೀವಿದಗಣ್ಯಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥೋದಕಂಗಳಂ ಚತುರ್ವೇದಪಾರಣಗತರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಂಗಳೈ” - ‘ಕರ್ಣನನ್ನು ನಾನೀಗಲೇ ಕುಲವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಆತನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಮಾನಿತನಾಗಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಂಗೀಕಾರ ಆತನನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗೌರವದ ಅಗತ್ಯಗಳು (Esteem Needs) ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ತೋರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವದ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ: ಒಂದು, ಇತರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ; ಎರಡು, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವು. ಕರ್ಣನು ಅಪಾರ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವು ಅವನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿತಾದರೂ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದಾನಶೀಲತೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಅವನ ಗೌರವದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಯಾರೂ ನೀಡಲಾಗದಿದ್ದನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು.

ಮಾಸ್ಲೋ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತವೇ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ತಾನೇನು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹಂತವಿದು. ಯುದ್ಧದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ತಾನು ನಂಬಿದ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದು ಕರ್ಣನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿವಿನ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಣನ ಅಸ್ಥಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಅಸ್ಥಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು' (Identity Crisis) ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಎಂಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣನ ಜೀವನವು ಈ ಅಸ್ಥಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಥಾನಕವಾಗಿದೆ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹದಿಹರೆಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು "ನಾನು ಯಾರು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ 'ಪಾತ್ರ ಗೊಂದಲ' (Role Confusion) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಅಸ್ಥಿತೆಯು ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ರಕ್ತವು (ಅನುವಂಶೀಯತೆ) ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಸಾಕುವಿಕೆಯು ಸಾರಥಿ ಕುಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ನೈಜ ಅಸ್ಥಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಸವಾಗಿ ಕಂಡುಬರದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ಥಿತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಹಠಾಶ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಸ್ಥಿತೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಇಂತಹ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಠಶುರಾಮರು ಕರ್ಣನ ಅಸಲಿ ಅಸ್ಥಿತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಶಾಪ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವನ ಅಸ್ಥಿತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು. ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನೂ ಹೌದು, ವೀರನೂ ಹೌದು, ಆದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವ-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ'ಯನ್ನು (Self-concept) ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿತು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದುರಂತ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಶಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ವಾದ ಮತ್ತು ಅವನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೃಢತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಅಸ್ಥಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿವೆ.

ಕರ್ಣ - ಪ್ರೇರಣೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯು (Motivation) ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರದೆ, ಅದು ಗುರಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯು 'ಬಾಹ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಆಂತರಿಕ' ಎರಡೂ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಹಿಂದೆ 'ಸೇಡಿನ' (Resentment) ಭಾವನೆಯೂ ಇತ್ತು. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಅಸ್ಥಿತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈ ದ್ವೇಷವೇ ಅವನನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಂಪನು ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ಣನ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳೂ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಆಘಾತಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿವೆ.

ಕರ್ಣನ ನೈತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ

ಲಿಯೋನ್ ಫೆಸ್ಟಿಂಗರ್ ಅವರ 'ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಸಂಗತತೆ' (Cognitive Dissonance) ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಂಗತತೆಯು ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕುಂತಿಯು ಬಂದು ಅವನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಕರ್ಣನು

ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೆಡೆ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು (ಪಾಂಡವರು), ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಮಿತ್ರ (ದುರ್ಯೋಧನ).

ಈ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕುಂತಿಗೆ ನೀಡುವ ವಚನವು ಅವನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: “ನೀನು ಯುದ್ಧದ ನಂತರವೂ ಐವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀಯೆ; ಅರ್ಜುನ ಸತ್ತರೆ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಅರ್ಜುನನಿರುತ್ತಾನೆ”. ಇದು ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನ ವಚನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪಂಪನು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ತೋರುವ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅವನ ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಸಂಗತತೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಬಾಣಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹರಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಸರ್ಪಾಸವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವ್ಯಾಸ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪನು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಿಂತಲೂ ತನ್ನ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಪಂಪನ ಕರ್ಣನು ಅತಿಯಾದ ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾತ್ರ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ, ಪಂಪನು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ “ನಾಯಕತ್ವ” ಮತ್ತು “ವೀರತ್ವ” ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೂ, ಸಮಾಜವು ಹಾಕುವ ಕುಲದ ಲಾಂಛನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಂಪನ ಕರ್ಣನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸ್ನೇಹವು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ 'ಅಂಗೀಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ'ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಮಾನಸಿಕ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅವನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ

ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ.

ಪಂಪನು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮಜಾತ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಜೀವನವು ವಿಧಿಯಾಟವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರವು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಕೇಸ್‌ಸ್ಟಡಿ'ಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್, ಎನ್. (ಗದ್ಯಾನುವಾದ). (1977). ಪಂಪ ಭಾರತಂ. ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.
2. ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ. (2018). ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ.
3. ವೀರಪ್ಪ, ಎನ್. ಎಸ್. (1974). ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಮೈಸೂರು: ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.